

Хухліна Оксана Святославівна,
Доктор медичних наук, професор
Буковинський державний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Мандрик Ольга Євгенівна,
Кандидат медичних наук, доцент
Буковинський державний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини
клінічної фармакології та професійних хвороб
Сікора Анатолій Юрійович,
Студент
Буковинський державний медичний університет
Савчук Владислав Дмитрович
Студент
Буковинський державний медичний університет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569723>

РОЛЬ БЕТА БЛОКАТОРІВ В ТЕРАПІЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

Khukhlina Oksana Sviatoslavivna
Doctor of Medical Sciences, Professor
Bukovyna State Medical University
Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Mandryk Olga Evgenivna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Bukovyna State Medical University
Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Sikora Anatoliy Yuriyovych,
Student
Bukovyna State Medical University
Savchuk Vladyslav Dmytrovych
Student
Bukovyna State Medical University

THE ROLE OF BETA BLOCKERS IN THE THERAPY OF HEART FAILURE: A REVIEW OF MOD- ERN LITERATURE SOURCES

Анотація

Хронічна серцева недостатність залишається однією з провідних причин смертності та інвалідизації у світі. У сучасній терапії СН із зниженою фракцією викиду важливу роль відіграють бета-адреноблокатори, які довели свою ефективність у зменшенні летальності та кількості госпіталізацій. Однак для досягнення терапевтичного ефекту критично важливим є поступове та контрольоване підвищення дози. У статті розглянуто патофізіологічні основи застосування бета-блокаторів, доказову базу їх ефективності, стратегію безпечного титрування, особливості клінічного моніторингу та проблеми практичної реалізації стандартів лікування. Робота підкреслює необхідність індивідуалізованого підходу до ведення пацієнтів з СН та актуальність дотримання сучасних протоколів терапії.

Abstract

Chronic heart failure remains one of the leading causes of mortality and disability in the world. In the modern therapy of HF with a reduced ejection fraction, beta-blockers play an important role, which have proven their effectiveness in reducing mortality and the number of hospitalizations. However, to achieve a therapeutic effect, a gradual and controlled dose increase is critically important. The article reviews the pathophysiological basis of beta-blocker use, the evidence base for their effectiveness, the strategy for safe titration, the features of clinical monitoring, and the problems of practical implementation of treatment standards. The work emphasizes the need for an individualized approach to the management of patients with HF and the relevance of adhering to modern therapy protocols.

Ключові слова: серцева недостатність, бета-блокатори, фракція викиду, титрування дози, клінічна ефективність, моніторинг, доказова медицина

Keywords: heart failure, beta-blockers, ejection fraction, dose titration, clinical effectiveness, monitoring, evidence-based medicine

Актуальність: Хронічна серцева недостатність (СН) є глобальною медико-соціальною проблемою, що продовжує зростати в усьому світі. За оцінками Європейського товариства кардіологів, понад 15 мільйонів пацієнтів у Європі мають клінічно значущі ознаки СН, а у США поширеність захворювання перевищує 6 мільйонів осіб. Ця патологія супроводжується високим рівнем інвалідизації, частими госпіталізаціями та залишається однією з провідних причин смертності, незважаючи на досягнення сучасної медицини.[1] Висока частота рецидивів і складність у підтриманні стабільного стану пацієнтів обумовлює необхідність пошуку ефективної, прогностично орієнтованої терапії.

Механізми розвитку СН є складними й включають численні нейрогуморальні адаптації, що, з одного боку, тимчасово підтримують гомеостаз, а з іншого — сприяють прогресуванню серцевої дисфункції. Впровадження в терапію блокаторів цих компенсаторних систем, зокрема бета-адреноблокаторів, стало ключовим кроком у зміні прогнозу захворювання. У клінічній практиці доведено, що ці препарати не лише зменшують частоту симптомів і покращують якість життя, але й достовірно знижують смертність.

Водночас застосування бета-блокаторів потребує особливо обережного підходу. Їх ефективність напряму залежить від правильного режиму призначення, особливо у пацієнтів із зниженою фракцією викиду. Саме тому у фокусі сучасних досліджень перебуває не тільки сам факт використання препарату, але й стратегія його дозування. Актуальність теми визначається необхідністю глибшого розуміння ролі бета-блокаторів у терапії СН, зокрема — значення поетапного підвищення дози для досягнення цільових терапевтичних ефектів.[2]

Методи дослідження: проаналізувати патофізіологічні засади, клінічну ефективність та практичні аспекти застосування бета-адреноблокаторів при СН з акцентом на важливість поступового нарощування дози як одного з ключових елементів персоналізованої терапії.

Результати обговорень: Серцева недостатність — це синдром, що виникає внаслідок структурних або функціональних порушень серця, які призводять до зниження його насосної здатності. В основі патогенезу лежить дисбаланс між потребами організму в кровопостачанні та здатністю серця забезпечити цю потребу. У відповідь на зниження серцевого викиду активуються компенсаторні механізми, найважливішими з яких є симпатoadrenalova система (САС) і ренін-ангіотензин-альдостеронова система (РААС).

Активация САС призводить до підвищення рівня норадреналіну, що стимулює β -адренорецептори серця, сприяючи збільшенню частоти серцевих скорочень, сили скорочення міокарда та периферичного судинного опору. Ці зміни тимчасово покращують гемодинаміку, однак у довготривалій перспективі сприяють розвитку структурних змін у міокарді.[1] Хронічна активация β -рецепторів супроводжується їх десенситизацією, зниженням

щільності рецепторів, прогресуванням гіпертрофії, фіброзу та дилатації лівого шлуночка. Ці процеси формують патофізіологічне підґрунтя для ремоделювання серця — ключового фактора прогресування СН.

Надмірна симпатoadrenalova стимуляція також підвищує ризик шлуночкових аритмій і раптової серцевої смерті, що є однією з провідних причин летальності при СН.

Бета-адреноблокатори — це група лікарських засобів, які блокують β -адренорецептори, переважно β_1 -рецептори, що локалізуються в серцевому м'язі. У контексті хронічної серцевої недостатності їх фармакологічна дія полягає в зменшенні симпатичної стимуляції серця, що веде до зниження частоти та сили скорочень, зменшення споживання кисню міокардом, стабілізації ритму та пригнічення шкідливих процесів ремоделювання.

На клітинному рівні бета-блокатори запобігають перевантаженню кальцієм кардіоміоцитів, знижують апоптоз та оксидативний стрес. Ці препарати сприяють зменшенню гіпертрофії лівого шлуночка, покращують діастолічну функцію та уповільнюють патологічне перебудування міокарда. Важливо, що ефекти бета-блокаторів не є негайними; для досягнення клінічно значущих результатів потрібно їх тривале та послідовне застосування.[3]

Фармакокінетика та селективність препаратів цієї групи можуть варіюватися. Деякі з них мають здатність блокувати також α -рецептори, що сприяє периферичній вазодилатації. Інші є більш кардіоселективними і чинять переважно вплив на серце без значного впливу на бронхи або судинну систему, що має важливе клінічне значення у пацієнтів з супутніми хворобами, наприклад, хронічною обструктивною хворобою легень чи цукровим діабетом.

Фармакодинамічні ефекти бета-блокаторів особливо цінні для пацієнтів із тахікардією, підвищеним рівнем катехоламінів, аритміями та гіпертрофією. Саме ці стани значною мірою визначають прогресування СН.

Ефективність бета-блокаторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності була продемонстрована в низці багатоцентрових рандомізованих клінічних досліджень, які стали основою сучасних міжнародних клінічних настанов. Результати цих досліджень чітко свідчать про зниження загальної смертності, зменшення кількості госпіталізацій та покращення якості життя пацієнтів при тривалому застосуванні препаратів цієї групи.

Одним із ключових досліджень, що змінило ставлення до використання бета-блокаторів при СН, стало дослідження CIBIS-II, у якому застосування бісопрололу супроводжувалося зниженням ризику смерті на 34% порівняно з плацебо.[4] Подібні результати були отримані у дослідженні MERIT-HF із використанням метопрололу сукцинату, де було продемонстровано зниження комбінованої кінцевої точки (смертність та госпіталізація) на 31%. У дослідженні COPERNICUS, присвяче-

ному карведилолу, навіть пацієнти з тяжкими формами СН отримали достовірну користь від лікування, що спростувало раніше існуючі побоювання щодо застосування бета-блокаторів при важких станах.

На підставі цих досліджень бета-блокатори були включені до рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Американського коледжу кардіологів як засоби першої лінії для лікування СН із зниженою фракцією викиду. Більше того, було встановлено, що ефективність терапії напряму залежить від досягнення цільових доз, які використувалися у вказаних дослідженнях. Цей факт ще раз підкреслює важливість поступового та контрольованого підвищення дози, що є основою успішної терапії.[5]

Слід також зазначити, що позитивні ефекти бета-блокаторів спостерігаються навіть у пацієнтів, які не відчувають суб'єктивного покращення на ранніх етапах лікування. Це підтверджує необхідність дотримання стратегії довготривалого ведення, орієнтованої на прогноз, а не лише на симптоматику.

Застосування бета-адреноблокаторів у лікуванні хронічної серцевої недостатності потребує уважного індивідуалізованого підходу, оскільки ефективність та безпека терапії значною мірою залежать від клінічного стану пацієнта, супутніх захворювань, гемодинамічних параметрів та толерантності до препарату. В сучасній практиці ініціація бета-блокаторів повинна здійснюватися лише після досягнення стабільного стану, що передбачає відсутність ознак гострої декомпенсації, клінічно значущої гіпотензії або вираженої брадикардії.

Одним із частих бар'єрів до початку терапії є побоювання лікарів щодо можливого погіршення стану хворого. [6] Проте численні дослідження довели, що за умови дотримання протоколів призначення, у тому числі правильного режиму дозування, більшість пацієнтів добре переносять лікування і отримують довготривалу користь. Навпаки, відмова від застосування бета-блокаторів у таких хворих позбавляє їх одного з найефективніших засобів подовження життя.

У виборі конкретного препарату доцільно враховувати кардіоселективність, тривалість дії, супутню патологію (зокрема цукровий діабет, хронічну обструктивну хворобу легень, гіпертензію), фармакокінетичні властивості та наявність доказової бази. Важливо також мати чіткий план моніторингу стану пацієнта, що дозволяє своєчасно виявити побічні реакції та коригувати лікування. Проблеми, що можуть виникати в процесі терапії — зокрема транзиторна гіпотензія, погіршення симптомів, брадикардія — зазвичай не є підставою для повної відміни препарату, а лише потребують перегляду дозування або корекції супутньої терапії.[7]

Поетапне підвищення дози бета-блокаторів при лікуванні хронічної серцевої недостатності є центральною стратегією, яка визначає успішність терапії. На відміну від багатьох інших препаратів,

ефективність бета-блокаторів базується не на симптоматичному полегшенні, а на довготривалому досягненні структурно-функціональних змін у серці. Саме тому ключове значення має правильний підбір дозування, що відбувається поступово, із дотриманням чітких часових інтервалів та моніторингом клінічного стану.

Починати лікування рекомендується з найнижчої ефективної дози, яку пацієнт здатен переносити без значного зниження тиску або частоти серцевих скорочень. Після стабілізації стану можливе поступове її збільшення — зазвичай з інтервалами від одного до двох тижнів. Такий підхід дозволяє адаптувати серцево-судинну систему до нових умов, знижує ризик побічних ефектів і мінімізує ймовірність клінічного погіршення.

Цільові дози бета-блокаторів визначені на основі результатів клінічних досліджень і повинні бути досягнуті навіть у тих пацієнтів, у яких не спостерігається швидкого суб'єктивного покращення.[5] Це пояснюється тим, що більшість прогностичних переваг пов'язані з дозозалежним ефектом препарату. Невиконання цієї умови — одна з поширених причин недостатньої ефективності лікування в реальній практиці.

У процесі підвищення дози обов'язковим є контроль життєво важливих параметрів, оцінка симптомів, виявлення ознак перевантаження об'ємом або погіршення перфузії. У випадках появи ускладнень можливе тимчасове зменшення дози або її фіксація на досягнутому рівні до стабілізації. У рідкісних випадках необхідна відміна препарату, проте це розглядається лише як крайній захід.

Загалом, поетапне нарощування дози є не лише безпечним методом досягнення терапевтичної мети, але й ключовим фактором, що забезпечує повноцінну реалізацію потенціалу бета-блокаторів у лікуванні СН.[8]

Ефективне поетапне підвищення дози бета-блокаторів при хронічній серцевій недостатності неможливе без належного клінічного контролю. Моніторинг є основною умовою безпеки пацієнта та дозволяє своєчасно виявляти ознаки дестабілізації гемодинаміки, побічні ефекти або потребу в корекції супутньої терапії.

У період титрування препарату рекомендується регулярно оцінювати частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, рівень сатурації, а також симптоматику — зокрема задишку, відчуття втоми, набряки, зниження толерантності до фізичного навантаження. Особливу увагу слід приділяти ознакам гіпоперфузії (запаморочення, зниження сечовиділення, похолодання кінцівок) або наростання застійних явищ. Зміни цих показників часто є ранніми предикторами розвитку ускладнень та сигналом до перегляду дозування.[9]

Частотою серцевих скорочень вважається прийнятною рівень від 50 до 70 уд./хв. У випадку, якщо ЧСС знижується нижче 50 уд./хв або з'являються симптоми брадикардії (головокружіння, непритомність), доцільним є припинення подаль-

шого підвищення дози або її зменшення. Аналогічно, при систолічному артеріальному тиску нижче 90 мм рт.ст. з клінічними проявами гіпотензії слід розглянути варіанти корекції терапії — наприклад, тимчасову відміну інших гіпотензивних засобів.

Моніторинг слід здійснювати не лише в умовах стаціонару або поліклініки, але й з активним залученням самого пацієнта. Важливим є навчання пацієнтів самостійно контролювати пульс, тиск і вчасно повідомляти про тривожні симптоми.

Попри наявність чітких рекомендацій та доказів ефективності, реальна клінічна практика показує, що стратегія поступового підвищення дози бета-блокаторів при СН реалізується неповною мірою. Однією з головних проблем є низький рівень досягнення цільових доз, що зафіксовано у численних реєстрах та обсерваційних дослідженнях. Часто це пов'язано не з абсолютними протипоказаннями, а з надмірною обережністю з боку лікарів, недостатнім моніторингом або поганою прихильністю з боку пацієнтів.[7]

Ще одним важливим фактором є наявність супутньої патології, яка може ускладнювати ведення таких хворих. Наприклад, наявність бронхолегеневих захворювань, гіпотиреозу або порушень провідності може обмежувати застосування певних препаратів або вимагати особливої обережності при їх дозуванні. Також слід враховувати потенційну взаємодію бета-блокаторів з іншими засобами, що використовуються в терапії СН, зокрема діуретиками, інгібіторами РААС або нітратами.[9]

Не менш важливою перешкодою є фармакоеконічний чинник. Вартість препаратів, обмежений доступ до амбулаторного моніторингу, нестача ресурсів у первинній ланці охорони здоров'я — усе це впливає на якість реалізації рекомендацій. Окрім цього, пацієнти нерідко самовільно припиняють лікування через початкове погіршення самопочуття, яке може виникати на перших етапах терапії.

З метою подолання зазначених проблем необхідні міждисциплінарний підхід, навчання лікарів первинної ланки, доступ до якісної інформації для пацієнтів та впровадження систем моніторингу прихильності до лікування. Лише за умови комплексного підходу можливо забезпечити повноцінне використання потенціалу бета-блокаторів у лікуванні серцевої недостатності.[4]

Висновок: Бета-адреноблокатори стали невід'ємним компонентом патогенетично обґрунтованої терапії хронічної серцевої недостатності

зниженої фракції викиду. Їх вплив виходить за межі зменшення симптомів — доведено позитивний ефект на виживаність, частоту госпіталізацій та ремодельовання міокарда. Проте повна реалізація цього потенціалу можлива лише за умови правильного, поступового та контрольованого підвищення дози, що базується на індивідуальних особливостях пацієнта та ретельному клінічному моніторингу.

Наявні клінічні дослідження чітко демонструють дозозалежну ефективність бета-блокаторів, що підкреслює необхідність досягнення цільових доз. Попри існуючі бар'єри у практичному впровадженні цієї стратегії, належна організація лікування, міждисциплінарна взаємодія, інформування пацієнтів та дотримання протоколів дозволяють досягти бажаних клінічних результатів.

Джерела:

1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M. et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J.* 2021;42(36):3599–3726. doi:10.1093/eurheartj/ehab368
2. Heidenreich P.A., Bozkurt B., Aguilar D. et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure. *J Am Coll Cardiol.* 2022;79(17):e263–e421. doi:10.1016/j.jacc.2021.12.012
3. Packer M. et al. Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure. *N Engl J Med.* 2001;344(22):1651–1658.
4. Dobre D., van Veldhuisen D.J., Voors A.A. Clinical use of beta-blockers in chronic heart failure. *Circ Heart Fail.* 2021;14(3):e007304. doi:10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007304
5. Bui A.L., Horwich T.B., Fonarow G.C. Epidemiology and risk profile of heart failure. *Nat Rev Cardiol.* 2021;18(1):12–21.
6. Greene S.J., Butler J., Albert N.M. et al. Medical therapy for heart failure with reduced ejection fraction: The CHAMP-HF registry. *J Am Coll Cardiol.* 2021;77(15):1999–2009.
7. Maddox T.M., Januzzi J.L., Allen L.A. et al. Titration of medical therapy for heart failure with reduced ejection fraction. *J Am Coll Cardiol.* 2021;77(6):769–789.
8. Bistola V., Karavidas A. β -blockers in heart failure: current perspectives. *Vasc Health Risk Manag.* 2020;16:175–186.
9. Yancy C.W., Jessup M., Bozkurt B. et al. 2017 ACC/AHA/HFSA focused update of the 2013 guidelines. *J Am Coll Cardiol.* 2017;70(6):776–803.